

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “ATVOQU – Z – ZAHAB” ASARINING QO’LYOZMA NUSHALARI TAVSIFI

**Nizomiddin Ibrohimov,
Islom Akademiyasi Magistranti
O’zbekiston Xalqaro.**

Mahmud Zamaxshariyning didaktik me’rosining ilmiy ahamiyati xorijiy mamlakatlarda juda yuqori baholangan. Bu holat mazkur asarga bo’lgan qiziqishning ortishiga hamda uning qo’lyozmalariga ega bo’lishga intilishlarga sababchi bo’lgan. Shu sababli bu nodir manbaning qadimiy qo’lyozmalari dunyoning turli mamlakatlariga tarqalgan va hozirgi kunda xorijiy qo’lyozma fondlarida saqlanmoqda. Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu – z –zahab fi-l-mavaizi va-l-xutab” asari manbalarda “Nasoihus sig’or” deb ham nomlanadi. Asarning ilmiy ahamiyati kattaligi sababli keying davrlarda ko’plab qo’lyozma nushalarda ko’chirilgan. Jumladan, Vena shahrida ikkita qo’lyozmasi (saqlanish raqami 348,379), Fransiyaning Parij milliy kutubxonasida uchta qo’lyozmasi (saqlanish raqamlari 3948. № 2; 3964 № 1; 3973. № 11), Angliyaning Britaniya muzeyi qo’lyozmalar fondida (saqlanish raqami 1003), Turkiyadagi Ayo Sofiya kutubxonasi qo’lyozma fondida (saqlanish raqami 3780), Hindistondagi Patna kutubxonasi qo’lyozmalar fondida (saqlanish raqamlari 1739,1850), Tehrondagi Sipohsolor muzeyi qo’lyozmalar fondida (saqlanish raqami 2/11-14), Italiyadagi Vatikan qo’lyozmalar fondida (saqlanish raqami 922), Misr Arab Respublikasi Qohira shahridagi qo’lyozmalar fondida to’rtta qo’lyozmasi (saqlanish raqamlari 4/203; 7/182; 625; II 3/15), Turkiyaning Osifiya kutubxonasi fondida saqlanish raqami 2/1506. №123) va yana qator mamlakatlar fondlarida mavjud. “Atvoqu – z –zahab fi-l-mavaizi va-l-xutab” asarining matnini Muhammad ibn Mustafu Oqkirmoniy (vafoti 1174/1760)¹⁷ Hamidiya matbaasida, Yusuf Afandi Asir sharhi bilan Bayrutda 1293, 1314, 1322 hijriy yillarda chop etilgan. Asarni Muhammad Zehniy turk tiliga tarjima qilgan (vaf.1329/1911) va Istanbulda chop etgan.

Mahmud Zamaxshariyning pand-nasihati, didaktika borasida kuchli mahorati va asarning ilmiy doiralardagi ahamiyati turli mamlakatlarda keying davr olimlarining diqqat – e’tiborini o’ziga tortgan va unga bag’ishlangan, uning uslubi, mazmun-mohiyatiga yaqin bo’lgan asarlarning yozilishiga sabab bo’lgan. Shu nuqtai nazardan Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab” asari ta’sirida yozilgan manbalarning qo’lyozmalari ham keng tarqalgan. Jumlada, fors olimi Abdulmo’min ibn Hibatulloh Mag’ribiy Isfahoniy Shafuro (vaf.600/1203) asar uslubida “Atbozu-z-zahab” nomli

¹⁷ Brussali M. Tahir ‘Osm.Mu’ell.I,214
“UzACADEMIA” scientific-methodical journal
www.academiascience.uz

asarni yozadi. Muallif kirish qismida Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab fi-l mavaizi val-xutab” asarini o’qiganligi va undan juda ta’sirlanib unga o’xshash asar yozganligini ta’kidlaydi. Mazkur asar ham ilmiy doiralarda shuhrat topadi va ko’plab qo’lyozmalari ko’chiriladi. “Atboqu-z-zahab”ning qo’lyozmalari Berlin (8684-8685), Vena (348. № 1; 350. № 2; 3948. № 3; 3964. № 2; 3973. №1), Britaniya muzeyi (1429; Eskorial II; 544 № 2). Aya Sofiya (3780. № 2), Iskandariya (134. Adabiyot. № 2; 107 Fanlar. № 7), Tehron Sipohsolar (2/8-11), Qohira (I 4/203; II 3/146; I 4/301; 7/182; 251;625;), Patna (1/193.№ 1838), Jonatan (65), Kembrij (38), Eskorial (II 2/737), Vatikan (III 1380, 4; 1441), Brayl (II 137), Lolali (1466) 1666 As’ad Afandi (2518), Fotih (3668), Bashir Afandi (747), Rog’ib Poshsho (1068), Damashq (273); Sankt Peterburg (IV 922), Mashhad (15/2 № 5), Ayo Sofiya (2/1506; 61-62), Aligarh (127. № 5; 128. № 15) fondlarida saqlanmoqda. “Atboqu-z-zahab” Buloqda 1270 hijriy yilda va Lahorda milodiy 1878 yilda nashr qilingan. Qohirada 1325 hijriy yilda Muhammad Munir Abdulqodir sharhi bilan va “Tuhfatu ahlil fukohoti fi munadamati va mihoz” hoshiyasida chop etilgan. Keyinchalik Qohirada 1328 hijriy yilda Muhammad ibn Rofeiyy ham nashr etgan. 1309 yil Bayrutda Yusuf ibn Ismoil Nabahoniy ta’liqi bilan chop etilgan.

Muhammad Mirzo Yusufhon I’tisomul Mulk ham “Atvoqu-z-zahab”ga bag’ishlangan “Qolaidul adab fi sharhi Atvoqu-z-zahab” nomli sharh ham yozgan va uni 1320 hijriy yilda tugatgan, Qohirada 1321 hijriy yilda chop etilgan.

Turkiyalik olim Muhamma Amin ibn Ibrohim ibn Yusuf ibn Afandi Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab” asariga o’xshatma qilib “Axloqu-z-zahab” asarini yaratgan. Asarning muallifi o’zidan oldin Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab”, Sharafuddin Isfahoniyning “Atboqu-z-zahab” asarlari yozilganligi va ular taqlidan shu nodir manba yaratilganligini yozadi. Ushbu manbaning dunyodagin yagona qo’lyozmasi Hindistonning Patna shahridagi qo’lyozmalar fondida 1/192. № 1736 saqlanish raqami ostida mavjud.

Misrlik olim Ahmad Shavqiy ham yuqoridagi asarlardan ta’sirlanib unga taqlid qilib “Asvoqu-z-zahab” asarini yozgan. U Qohirada 1332 hijriy yilda nashr qilingan.

O’zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institute Hamid Sulaymon nomidagi qo’lyozmalar bo’limida ham “Atvoqu-z-zahab” asarining yurtimizdagi yagona nodir qo’lyozmasi saqlanmoqda. Mazkur qo’lyozma o’tgan asrning saksoninchi yillarida O’zbekiston Fanlar akademiyasining Hamid Sulaymonov nomidagi sobiq Qo’lyozmalar institute fondiga sotib olingan va 1998 yili mazkur instituting Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo’shilishi munosabati bilan o’tkazilgan.

Asarning mazkur qo’lyozmasi XIX asrga mansub bo’lib, nasta’liq xatida qora siyoh bilan sharq ipak qog’oziga ko’chirilgan. Manbadagi asar matni to’liq va

pogirlar bilan belgilangan. Asar bismilloh bilan boshlangan, maqolalar raqamlanib ajratib ko’rsatilgan. Qo’lyozmaga oid Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab” asari matnidan keyin Sharafuddin Isfahoniyning “Atboqu-z-zahab” asari matni ham keltirilgan. Demak, qo’lyozma asar ixlosmandi tomonidan har ikkala asarni jamlash maqsadida yaratilgan.

Mahmud Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab” asarining yana bir nodir qo’lyozmasi Rossiya Federatsiyasining Sank Peterburgdagi Sharqshunoslik institute fondida A 584 inventar raqami ostida saqlanadi. Ushbu qo’lyozma XVII asrga mansub bo’lib, qora siyohda sharq ipak qog’oziga ko’chirilgan.

Misr fondlaridagi qo’lyozmalarga alohida to’xtalib o’tish maqsadga muvofiq topildi. Ushbu qo’lyozmalar shartli ravishda “alif”, “be”, “jim”, “dol” harflari bilan belgilandi. Ular quydagilar :

“Alif” nushasi : 5089 raqami ostida saqlanayotgan bu qo’lyozma 40 sahifadan iborat. Maqolot soni va tuzilishi jihatidan boshqa nushalardan farq qiladi. Ba’zi maqolotlar o’zaro qo’shib yuborilgani uchun ularning soni 91 ta bo’lib qolgan.

“Be” nushasi : 3983 raqami ostida saqlanayotgan bu qo’lyozma – xatosiz, o’qishni qiyinlashtiradigan chalkashliklardan holi, chiroyli xat bilan ko’chirilgan. 70 sahifadan iborat bu nusxa 100ta maqolatdan tarkib topgan. Kotibi – Said Sa’diy. Qo’lyozma hijriy 1313 sananing 28 shavvolida, milodiy 1896 yil 11 aprelda ko’chirilgan.

“Jim” nushasi : 5108 raqami ostida saqlanayotgan bu qo’lyozma 20 sahifadan iborat. Kitob avvalida Zamaxshariyning tarjimai holi va Ibn Daqmoq tilidan hanafiy olimlarning tabaqalri berilgan. Ular ichida Zamaxshariyning ham nomi zikr qilingan. Bitta maqolat boshqasiga qo’shilib ketgani uchun nushada umumiy maqolat soni 99 ta bo’lib qolgan.

“Dol” nushasi : Bu nusxa “Al - Azhar” kutubxonasiyning sohibi Muhammad Said Rofiiy tomonidan hijriy 1328, milodiy 1910yil Misrda chop qilingan. Matni “be” nushaga yaqin, ba’zi lafzlarda ozgina farq bor. Ayrim so’zlarning ma’nolari sharhlangan.¹⁸ Zamaxshariyning ilmiy me’rosi 1876 yillarda fransuz olimlari tomonidan ham keng o’rganila boshlandi. Buning natijasi o’laroq 1876yilda Parijda Barbe Meynard tomonidan chop etilgan nashr nushasi ham chop etildi. Ushbu nashr nusxa 223 sahifadan iborat bo’lib, maqolalar matniga fransuz tilida keng sharh bitilgan. Har bir ishning o’z kamchilik nuqsonlari bo’lgani kabi, ushbu fransuz tilida ham chop etilgan nashr nushada matn ma’nolaridan uzoqlashish holati kuzatiladi. Barcha qo’lyozma nushalari hozirgi kunga kelib bir necha olimlardan tomonida keng o’rganilib kelinmoqda. Ushbu asarning nafaqat qo’lyozma nushalari, shuningdek bir necha toshbosma nushalari ham mavjud. Asarning hozirgi kunga kelib uchta

¹⁸ Rashid Zohid. Zamaxshariy tasbehi yohud 1001 manzuma. Toshkent, 2011 B6-7.
“UzACADEMIA” scientific-methodical journal
www.academiascience.uz

toshbosma nushasi O’zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining Qo’lyozmalar fondida saqlanmoqda. Ulardan 16016 va 18970 inventar raqamlar ostida saqlanayotgan toshbosmalar bir xil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytilganda Zamaxshariyning “Atvoqu-z-zahab” asari butun dunyo olimlari tomonidan o’rganilib kelmoqda. Ushbu asarning 10dan ortiq qo’lyozma nusxalari dunyoning turli kutubxonalarida saqlanayotgani ushbu asarning hurmatini yana ham oshirida deyilsa mubolag’a bo’lmaydi. Ularning har biri hozirgi kunga qadar olimlar tomonidan yuksak baholanib kelinmoqda va ushbu asarni dunyo olimlari tomonidan kuchli qiziqish bilan o’rganilib kelinmoqda. Ayniqsa ushbu asarning Misr qo’lyozmalar fondida saqlanayotgan nusxalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rashid Zohid. Zamaxshar tasbehi yohud 101 manzuma. Toshkent, 2011. B6-7.
2. Uvatov U. “Nozik iboralar”. Toshkent 1992.
3. “Atvoqu-z-zahab” an’anasidagi asarlarning Islom Manbashunosligidagi o’rni – Zohidjon Islomov.
4. Mahkam Mahmud, Nazarbek Rahim Oltin shodalar. Toshkent, 2010.